

Além do Biológico: Acolhendo o Ser Humano na Psicologia do Patológico

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹
Marcos Fernandes da Silva²
Letícia Ridolphi Zanon³
Camila Santos da Silva³
Andresa Paixão e Silva³
Claudia Maria Oliveira Vizula³
Gezilane Zanon das Neves Corrêa³
Rejane de Souza Silva Andrade³
Roggher Lima Carvalho³
Erica Carla Soares Martins Gomes³

Setembro de 2024.

RESUMO

Não é o cérebro que adoce sozinho, mas a vida que, em suas fraturas, clama por ser ouvida. Este artigo apresenta uma revisão qualitativa de literatura que questiona as limitações do modelo biologicista na psiquiatria, propondo uma abordagem que une o biológico ao fenomenológico e existencial. Com base nas reflexões de autores como Eugène Minkowski, Ludwig Binswanger, Viktor von Gebsattel e Eugen Bleuler, o estudo desafia a redução dos transtornos mentais a meros desequilíbrios bioquímicos, sugerindo que a psiquiatria tradicional muitas vezes negligencia a subjetividade e a vivência interna dos pacientes. Ao reconhecer o indivíduo como um ser complexo, com uma história vivida, este artigo reivindica uma psiquiatria que transcenda a correção de sintomas e acolha a narrativa de quem sofre. A partir de uma crítica à medicalização da vida, impulsionada por classificações diagnósticas rígidas como o DSM e a CID, o estudo explora novas alternativas, como o RDoC e o HiTOP, que oferecem uma visão mais flexível e personalizada dos transtornos mentais. A relevância do tema reside na urgência de superar o reducionismo biológico em prol de uma psiquiatria mais ampla, humanizada e alinhada com a subjetividade do ser humano.

Palavras-chave: Psiquiatria, Psicopatologia, Psicologia, Fenomenologia, Biologicismo, Transtornos Mentais, Medicalização, DSM, CID, RDoC, HiTOP, Subjetividade

1 Mestre em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

2 Enfermeiro, Graduando em Medicina (FAMESC)

3 Graduando (a) em Psicologia (FAMESC)

Além do Biológico: Acolhendo o Ser Humano na Psicologia do Patológico

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a psiquiatria firmou suas raízes no paradigma biologicista, comprometida em abordar os transtornos mentais através de uma perspectiva que os concebe como falhas mecânicas em uma máquina biológica. Nesse olhar científico, o ser humano é frequentemente reduzido a um conjunto de neurotransmissores e sinapses desreguladas. Sua história de vida, emoções e subjetividades passam a ser elementos periféricos, quase irrelevantes, no processo de diagnóstico e tratamento. Dessa forma, o indivíduo é enxergado como um corpo a ser consertado, uma entidade biológica que necessita de reparos. Mas, será que essa abordagem tecnicista é suficiente para entender o abismo profundo do sofrimento psíquico? Poderemos realmente desvendar as complexidades da mente humana apenas dissecando seus mecanismos cerebrais?

É nesse cenário que a *Psicologia do Patológico* surge como um caminho alternativo ao mecanicismo. Com base nas reflexões de pensadores como Eugène Minkowski, Ludwig Binswanger e Viktor von Gebsattel, essa perspectiva ultrapassa os limites da biologia, focando na experiência subjetiva. Aqui, o transtorno mental não é visto como mera disfunção, mas como um clamor profundo de um ser que está em conflito com o mundo e com a própria existência. Ao reconhecer a maneira única como cada indivíduo vivencia o tempo e o espaço, essa abordagem revela que a chave para compreender o adoecimento psíquico não reside apenas no que pode ser medido ou ajustado no cérebro, mas na interpretação do sofrimento como um sinal de algo mais profundo, invisível à ciência puramente biológica.

Diante desse confronto entre o biológico e o subjetivo, surge a pergunta: como a incorporação da vivência interna do paciente pode transformar nossa compreensão e intervenção nos transtornos mentais? Este artigo propõe uma investigação que ultrapasse a tradicional análise dos “erros” biológicos do paciente, buscando também entender o que ele sente e experimenta em sua caminhada pela vida. Ao revisitar as contribuições de teóricos fenomenológicos, levantamos a questão de até que ponto podemos nos contentar com uma visão que corrige corpos sem escutar a angústia de quem vive dentro deles. O objetivo é lançar luz sobre a possibilidade de uma psiquiatria que, além de ajustar o cérebro, abrace as narrativas de sofrimento, oferecendo uma abordagem mais compassiva e completa.

Neste estudo, retornaremos às reflexões de Minkowski, Binswanger, Gebattel e Bleuler, propondo uma psiquiatria que transcenda as fronteiras do biológico e contemple a totalidade do ser humano. Trata-se de uma abordagem que, em vez de se limitar à correção dos circuitos cerebrais, também se dedica a escutar e compreender a história de quem sofre, avançando na direção de uma compreensão mais abrangente e empática dos transtornos mentais.

METODOLOGIA

Este estudo é uma pesquisa qualitativa de revisão de literatura, que visa analisar as interações entre o modelo biologicista da psiquiatria e a *Psicologia do Patológico*. A pesquisa foi conduzida em bases de dados acadêmicas como Google Scholar, Scopus e Web of Science, utilizando descritores como “Fenomenologia nos Transtornos Mentais”, “RDoC”, “HiTOP”, e “Medicalização na Psiquiatria”. O período de busca foi de 2000 a 2023, com artigos em português e inglês.

Crítérios de inclusão envolveram estudos que abordam a integração entre psiquiatria biologicista e abordagens fenomenológicas, enquanto artigos irrelevantes ou inacessíveis digitalmente foram excluídos. A revisão é guiada por uma análise crítica dos autores, conforme descrito por Rozeira et al. (2023), que valoriza a imprevisibilidade e complexidade da pesquisa científica, permitindo a ampliação do conhecimento sobre a psiquiatria integradora.

PILARES TEÓRICOS: CONHECENDO OS AUTORES-CHAVE DESTE ESTUDO

Eugène Minkowski (1885–1972)

Eugène Minkowski foi um psiquiatra e filósofo polonês-francês, amplamente reconhecido por suas contribuições à psicopatologia fenomenológica. Estudou medicina em Zurique, onde teve contato com grandes nomes da psiquiatria, como Eugen Bleuler. Minkowski é conhecido por trazer a fenomenologia de Edmund Husserl para o campo da psiquiatria. Ele introduziu uma abordagem mais humana para a compreensão das experiências subjetivas dos pacientes, em especial aqueles com esquizofrenia. Sua obra mais importante, *“A Lived Time”*, explora como os pacientes experimentam o tempo e a existência, sendo um marco na compreensão das condições mentais sob uma perspectiva fenomenológica. Minkowski ajudou a direcionar a psiquiatria para uma abordagem mais holística, considerando a experiência subjetiva como crucial para o diagnóstico e o tratamento.

Ludwig Binswanger (1881–1966)

Ludwig Binswanger foi um psiquiatra suíço, pioneiro da psicoterapia existencial. Ele estudou medicina em Zurique e foi profundamente influenciado por figuras como Carl Jung e Sigmund Freud. Embora tenha começado como psicanalista, seu trabalho gradualmente se voltou para uma abordagem fenomenológica e existencial da psiquiatria. Binswanger foi um dos primeiros a integrar a filosofia existencial à psiquiatria, buscando compreender o paciente não apenas como um conjunto de sintomas, mas como um ser humano em busca de sentido. Ele utilizou conceitos filosóficos, especialmente de Martin Heidegger, para desenvolver o que chamava de "Daseinsanalyse" (Análise Existencial). Essa abordagem destacou a importância do "ser-no-mundo" e trouxe uma perspectiva mais profunda sobre como os pacientes vivenciam suas próprias existências. Seu trabalho influenciou tanto a psiquiatria quanto a psicoterapia humanista.

Viktor von Gebsattel (1883–1976)

Biografia: Viktor von Gebsattel foi um médico e psiquiatra alemão, profundamente envolvido com a psiquiatria fenomenológica e a antropologia médica. Ele se formou em medicina e trabalhou como professor de psiquiatria na Universidade de Würzburg. Gebsattel é reconhecido por aplicar uma abordagem fenomenológica à psiquiatria, enfatizando o papel da liberdade e da escolha nas experiências psicológicas dos indivíduos. Ele propôs uma visão do ser humano como um "ser livre" mesmo diante de patologias graves, como a depressão. Gebsattel explorou a dimensão humana da doença mental, destacando a importância de compreender o sofrimento psíquico a partir da experiência vivida do paciente. Seu trabalho influenciou a psicoterapia existencial e contribuiu para a evolução de uma psiquiatria mais orientada para a pessoa, e não apenas para o sintoma.

Eugen Bleuler (1857–1939)

Biografia: Eugen Bleuler foi um psiquiatra suíço, mundialmente famoso por seu trabalho com pacientes esquizofrênicos. Ele estudou medicina na Universidade de Zurique e posteriormente tornou-se diretor do Hospital Psiquiátrico de Burghölzli, onde trabalhou ao lado de Carl Jung. Bleuler é mais conhecido por ter cunhado o termo "esquizofrenia" em 1908, para descrever o transtorno mental anteriormente conhecido como "demência precoce". Ele também introduziu os conceitos de autismo e ambivalência, que se tornaram fundamentais para a compreensão das psicoses. Bleuler foi um dos primeiros a enfatizar que a esquizofrenia não era necessariamente degenerativa e que muitas pessoas com essa condição poderiam viver vidas relativamente normais com o tratamento adequado. Sua abordagem para os transtornos mentais, mais empática e baseada na observação clínica, ajudou a moldar as direções futuras da psiquiatria.

A PSIQUIATRIA BIOLOGICISTA: UMA CRÍTICA NECESSÁRIA

O modelo biologicista, profundamente arraigado na psiquiatria moderna, carrega consigo uma herança cartesiana que fragmenta o corpo e a mente em componentes separáveis e autossuficientes. A partir dessa visão, os transtornos mentais são reduzidos a meros desequilíbrios bioquímicos e alterações genéticas, como se o ser humano fosse uma máquina complexa que precisa de ajustes pontuais em suas engrenagens cerebrais. Embora os avanços neurocientíficos e farmacológicos tenham oferecido contribuições inegáveis, o risco de se apegar unicamente às explicações biológicas é a redução do ser humano a um quebra-cabeça de sinapses, desconsiderando toda a riqueza subjetiva que molda sua existência. Nesse contexto, a psiquiatria corre o risco de desumanizar seus pacientes, tratando-os como um sistema a ser otimizado e não como seres que sofrem, pensam e vivem em constante interação com o mundo ao seu redor.

Binswanger (1963), influenciado pelas ideias fenomenológicas de Husserl e Heidegger, propôs uma ruptura com essa lógica mecanicista ao afirmar que os transtornos mentais não podem ser adequadamente compreendidos sem considerar a existência concreta do indivíduo. Para ele, o paciente não é apenas um organismo portador de sintomas, mas uma pessoa que vivencia o mundo de maneira singular, com suas próprias interpretações, medos e expectativas. Binswanger enfatiza que, para entender os sintomas, é imprescindível levar em conta o contexto existencial em que o paciente está inserido, pois é nesse ambiente que suas vivências se entrelaçam e se manifestam.

Minkowski (1933), ao investigar a esquizofrenia, também desafia o reducionismo biológico, trazendo à luz a desorganização temporal e espacial vivenciada pelos pacientes como um dos elementos centrais do adoecimento psíquico. Para ele, a esquizofrenia não é apenas uma falha nos circuitos cerebrais, mas uma profunda ruptura na forma como o indivíduo experimenta o tempo, o espaço e a realidade ao seu redor. Ao propor que o transtorno seja compreendido a partir da perspectiva interna do paciente, Minkowski aponta para a necessidade de olharmos além do diagnóstico clínico e nos voltarmos para as experiências subjetivas, algo frequentemente ignorado pelo modelo biologicista.

Ao se concentrar excessivamente no funcionamento cerebral, a psiquiatria biologicista acaba por criar um distanciamento entre o corpo físico e o ser experienciado. Essa divisão coloca o paciente em uma posição de objeto de análise, e não de sujeito pleno. O diagnóstico, nesse caso, não faz justiça à complexidade da mente humana, pois desconsidera as vivências, os sentimentos e os contextos que são centrais para entender o sofrimento.

PSICOLOGIA DO PATOLÓGICO E PATOLOGIA DO PSICOLÓGICO

A *Psicologia do Patológico*, como delineada por Eugène Minkowski, propõe um mergulho profundo no ser humano, desafiando as abordagens fragmentadas e técnicas que apenas olham para sintomas ou alterações biológicas. Essa visão não se contenta em ver o paciente como um corpo que sofre; ela exige que se ouça a história por trás desse sofrimento, a narrativa interna que define como o indivíduo habita o mundo. Minkowski (1933) e autores posteriores, como Stegmayer et al. (2020), apontam que os sintomas não são meros sinais de um colapso químico ou genético. Eles são expressões de um sofrimento mais complexo, um reflexo de como o indivíduo se percebe e como se relaciona com a realidade ao seu redor. Nesse sentido, a doença mental não é apenas uma falha no corpo físico, mas um eco de uma existência que se encontra em crise.

Por outro lado, a *Patologia do Psicológico* segue um caminho mais tradicional, onde a biologia assume o comando. Nessa visão, o ser humano é frequentemente reduzido a um problema fisiológico a ser resolvido, uma máquina que precisa de ajustes. Grande parte da psiquiatria contemporânea segue essa linha, concentrando-se em categorizar e tratar sintomas com base em evidências médicas. O desequilíbrio químico ou a alteração cerebral assumem protagonismo, e a solução rápida — frequentemente por meio de estabilizadores de humor ou outros medicamentos — torna-se o objetivo principal. Contudo, ao priorizar essa perspectiva fisiológica, há o risco de ignorar as camadas mais profundas e sutis da vivência subjetiva do paciente.

Embora a *Patologia do Psicológico* ofereça respostas rápidas e, por vezes, eficazes, há o perigo de que esses resultados sejam superficiais. Ao negligenciar as dimensões internas do sofrimento, as angústias não resolvidas podem reaparecer. É como tratar a febre sem entender a infecção subjacente. Quando se foca exclusivamente no controle dos sintomas, sem explorar as camadas mais profundas da experiência subjetiva, o ciclo de recaídas pode se perpetuar (Cambridge Core, 2021). A angústia interna, se não acolhida, retorna com força, desafiando a supressão dos sintomas externos.

Enquanto a *Psicologia do Patológico* busca ir além das superfícies, explorando as ansiedades, os medos e as angústias que moldam o sofrimento psíquico, a *Patologia do Psicológico* oferece soluções pragmáticas e rápidas para o alívio imediato. A primeira abordagem vê o paciente como um ser dinâmico, em constante interação com o seu mundo; a segunda, por sua vez, enxerga o paciente através do microscópio da medicina moderna, onde o foco é a identificação e a correção de disfunções biológicas.

Contudo, essas duas abordagens não precisam ser vistas como antagonistas. Elas podem, e devem, ser complementares. Estudos de caso mostram que a combinação de medicamentos estabilizadores de humor com a exploração da subjetividade do paciente pode criar um tratamento mais completo e eficaz. Quando a química do corpo é tratada em paralelo com a complexidade da experiência humana, os resultados tendem a ser mais profundos e duradouros. É na integração

dessas abordagens que se abre o caminho para uma psiquiatria verdadeiramente holística, que acolhe o ser humano em sua totalidade.

A PSICOLOGIA DO PATOLÓGICO E A FENOMENOLOGIA

A fenomenologia, ao colocar a experiência subjetiva no centro de sua análise, oferece uma perspectiva mais profunda e inclusiva dos transtornos mentais. Ela propõe que o ser humano não pode ser compreendido apenas por meio de disfunções biológicas, mas deve ser interpretado dentro de sua existência concreta no mundo. Viktor von Gebsattel (1954), ao introduzir o conceito de *situação vital*, argumenta que os distúrbios mentais emergem como respostas a crises existenciais ou situações de vida adversas, e não podem ser vistos como meros defeitos no funcionamento biológico. Essa visão humanista desafia o reducionismo da psiquiatria tradicional, ao insistir que o sofrimento psíquico é o produto de uma interação complexa entre o indivíduo e seu contexto. Nesse sentido, a doença mental não é um fenômeno isolado no corpo, mas algo que reverbera por toda a existência do ser.

A psicopatologia fenomenológica, então, busca não apenas descrever os sintomas, mas entender o que eles representam no modo de ser do indivíduo no mundo. Bleuler (1911), ao introduzir o termo *esquizofrenia*, reconheceu que essa condição envolvia muito mais do que simples anomalias biológicas. Ele reconheceu que fatores emocionais, cognitivos e existenciais estavam profundamente entrelaçados no desenvolvimento da doença. No entanto, foi Minkowski quem deu um passo adiante, sugerindo que os transtornos mentais devem ser compreendidos a partir das experiências subjetivas e temporais do indivíduo. Para Minkowski, a esquizofrenia, por exemplo, é uma desorganização na forma como o paciente percebe o tempo e o espaço, uma ruptura na maneira como o mundo é experimentado, e não apenas uma falha nos circuitos neurais.

Ao desafiar o modelo biologicista, a *Psicologia do Patológico* não desconsidera a importância dos fatores biológicos, mas propõe que esses fatores sejam contextualizados dentro da experiência vivida do paciente. Dessa forma, ela amplia o escopo da análise, integrando as dimensões psicológicas e existenciais ao diagnóstico. A mente humana, em sua visão, não pode ser dissociada da história de vida, das relações interpessoais e do significado que o indivíduo atribui às suas experiências. Trata-se de uma abordagem que, ao invés de isolar o biológico, busca uma síntese entre a ciência e a vivência subjetiva.

Essa abordagem humanizada da fenomenologia abre espaço para uma psiquiatria que olha além dos números e dos diagnósticos clínicos. Ela permite que o tratamento psíquico seja conduzido de forma mais empática, buscando não apenas suprimir sintomas, mas compreender o sofrimento e, assim, abrir portas para uma cura mais profunda.

O PAPEL DO PSICOTERAPEUTA NA NOVA PSIQUIATRIA

Se a *Psicologia do Patológico* reivindica um lugar central na compreensão dos transtornos mentais, isso transforma diretamente a prática clínica, especialmente o papel do psicoterapeuta. Sob essa ótica, o psicoterapeuta não pode ser apenas um técnico que diagnostica e trata os sintomas. Ele se torna um guia, alguém que caminha ao lado do paciente em sua jornada de autodescoberta e ressignificação das experiências que moldam sua vida. Gebattel (1954) sugere que o processo terapêutico deve ser colaborativo, onde o terapeuta ajuda o paciente a reconstruir seu mundo interno, sem se limitar às intervenções médicas tradicionais. O psicólogo passa a ser não só um agente de tratamento, mas um facilitador do reencontro do paciente com seu próprio ser.

Binswanger (1963), em sua abordagem daseinsanalítica, destaca a importância de entender como o paciente se relaciona com o mundo à sua volta, observando atentamente as angústias existenciais que emergem dessas interações. Para Binswanger, a terapia não deve se limitar à supressão dos sintomas, mas sim à restauração do sentido de vida do paciente, ajudando-o a encontrar novas formas de se situar no mundo, reconstruindo seu significado de existência.

Nessa perspectiva, o papel do psicoterapeuta transcende a mera aplicação de técnicas. Ele se transforma em um facilitador que guia o paciente em um processo de cura que vai além do diagnóstico médico e abrange toda a complexidade do ser. A verdadeira missão da psicologia não é apenas abordar diagnósticos e sintomas como partes isoladas de um quebra-cabeça, mas entender o indivíduo em sua totalidade — suas angústias, seus relacionamentos e a maneira como ele habita o mundo.

A psicoterapia, nesse cenário, assume uma responsabilidade que ultrapassa a compreensão técnica do sofrimento humano. Não se trata de extinguir sintomas de forma rápida e objetiva, mas de validar as dores do paciente e reconhecer que cada vida tem um valor intrínseco. O terapeuta é mais que um técnico de ajustes mentais; ele se torna uma ponte entre o ser e o mundo, alguém que ajuda a restaurar o equilíbrio entre o corpo e a mente, a angústia e o sentido, o caos e a ressignificação.

Quando um paciente sofre, o que ele realmente busca não é apenas alívio de um sintoma específico, mas o reconhecimento de que sua dor é válida, de que sua existência importa. A psicologia, portanto, não pode se limitar a ser uma ferramenta de ajuste rápido e superficial. Ela deve se comprometer com a transformação genuína. Nesse contexto, o terapeuta se transforma em um guia que caminha lado a lado com o paciente, mostrando-lhe que suas dores têm uma história, e que essa história, com o tempo e acolhimento, pode ser ressignificada.

Esse processo de cura se dá no espaço de escuta e acolhimento, onde a psicoterapia brilha. O terapeuta não é mais apenas um especialista que oferece soluções, mas alguém que guia o paciente através das águas profundas de suas experiências emocionais e psicológicas. A cada passo da terapia, o terapeuta ajuda o paciente a entender que suas dores e angústias carregam um significado que transcende a lógica cartesiana de curas rápidas e diagnósticos simples.

Além do Biológico: Acolhendo o Ser Humano na Psicologia do Patológico.

Rozeira et al. 2024 - Setembro de 2024

Assim, o compromisso da psicologia é com a transformação e não com soluções imediatas e superficiais. Ela desafia as ciências da mente a abrir os ouvidos para aquilo que não pode ser medido em exames ou encaixado em manuais diagnósticos. Ao acolher a subjetividade do paciente, a psicologia oferece mais do que um tratamento — ela oferece um caminho para a reconciliação entre o ser e o mundo, ajudando a restaurar o sentido de ser.

A PSIQUIATRIA E O COMPROMISSO COM A INTEGRAÇÃO DO SER HUMANO

Na psiquiatria contemporânea, a responsabilidade vai além da prescrição de tratamentos médicos ou do gerenciamento farmacológico. O verdadeiro compromisso dessa ciência reside na integração harmoniosa da mente e do corpo, reconhecendo que, por trás de cada diagnóstico clínico, há uma história de vida única que precisa ser compreendida. O ser humano não pode ser reduzido a números ou diagnósticos impessoais; a subjetividade e as narrativas que acompanham o sofrimento mental devem ser parte integral do tratamento.

A psiquiatria não pode se limitar a uma prática técnica e despersonalizada. Ela deve ser uma ciência profundamente engajada com a complexidade do ser humano, cuidando não apenas dos sintomas aparentes, mas também das dimensões mais sutis da experiência de vida do paciente — seus medos, suas frustrações e o significado que ele atribui ao seu próprio sofrimento. Quando um transtorno mental se manifesta, ele não é apenas uma falha química; é uma expressão de um desconforto existencial que precisa ser acolhido. Nesse sentido, o psiquiatra, assim como o psicoterapeuta, deve ser um construtor de pontes, unindo o tratamento biológico com o acolhimento humanizado.

O psiquiatra, portanto, não pode se limitar a ser um dispensador de medicamentos. Ele deve ter a sensibilidade de perceber que, por trás dos sintomas neuroquímicos, há uma subjetividade complexa. Tratar um paciente não é apenas ajustar as disfunções do cérebro, mas compreender as nuances de sua existência. Isso significa que o verdadeiro compromisso da psiquiatria está em restaurar o equilíbrio, não apenas no nível químico, mas em todo o ser humano. Esse equilíbrio precisa respeitar a individualidade do paciente, as complexidades da sua experiência interna, e a sua própria percepção de mundo.

A psiquiatria, assim, assume o compromisso de não tratar o paciente como um número ou um simples diagnóstico, mas como uma pessoa completa, com uma história rica em significados. Ela deve integrar corpo e mente em seus tratamentos, indo além da supressão de sintomas para devolver ao paciente sua autenticidade e autonomia. Ao abraçar essa postura, a psiquiatria se transforma em uma ciência de cuidado profundo, de escuta ativa, que reconhece que a saúde mental não é apenas a ausência de transtornos. A verdadeira saúde mental envolve a presença de um bem-estar integral, que equilibra o biológico, o emocional e o existencial, permitindo que o paciente viva com mais plenitude e autenticidade.

Além do Biológico: Acolhendo o Ser Humano na Psicologia do Patológico.
Rozeira et al. 2024 - Setembro de 2024

DIÁLOGO ENTRE A PSICOLOGIA DO PATOLÓGICO E AS CLASSIFICAÇÕES DIAGNÓSTICAS

Quando a vida se transforma em uma condição clínica a ser tratada, e o sofrimento humano é reduzido a um diagnóstico, estamos diante do fenômeno da *medicalização da vida*. A medicalização é o processo pelo qual aspectos naturais e subjetivos da experiência humana — como tristeza, ansiedade e oscilações emocionais — são reinterpretados como distúrbios que exigem intervenção médica. Esse fenômeno reflete uma visão tecnicista da saúde mental, onde sentimentos antes considerados parte da condição humana tornam-se distúrbios tratados por medicamentos ou terapias padronizadas.

A crescente medicalização ocorre em parte devido à forma como sistemas como o DSM (*Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais*) e a CID (*Classificação Internacional de Doenças*) categorizam os transtornos mentais. Ao padronizar diagnósticos com categorias rígidas, esses sistemas muitas vezes desconsideram as experiências subjetivas dos pacientes. Com isso, comportamentos e emoções que outrora eram considerados normais variáveis da vida são transformados em condições clínicas que requerem tratamento. Esse processo contribui para o aumento da medicalização, promovendo uma visão reducionista da mente humana, na qual o diagnóstico se torna um rótulo, e o tratamento se limita à supressão dos sintomas.

Desde sua primeira edição, o DSM passou por diversas revisões, ampliando o número de transtornos e condições mentais incluídas. Embora tenha fornecido uma base padronizada para o diagnóstico, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde mental em todo o mundo, ele também gerou desafios. A simplificação dos sintomas e a categorização inflexível muitas vezes rotulam indivíduos de maneira arbitrária, sem considerar a singularidade das suas vivências e o contexto social em que estão inseridos (American Psychiatric Association, 2013).

A CID, por sua vez, segue uma linha similar ao DSM. Ela oferece uma estrutura global para o diagnóstico de transtornos mentais, mas compartilha as mesmas limitações, adotando uma visão biomédica que frequentemente desconsidera o contexto e a subjetividade do paciente. Essa padronização contribui para uma visão reducionista, que deixa de lado a complexidade da interação entre biologia, ambiente e vivências pessoais (World Health Organization, 2022).

Diante dessas limitações, novos sistemas diagnósticos, como o *Research Domain Criteria* (RDoC) e o *Hierarchical Taxonomy of Psychopathology* (HiTOP), emergem como alternativas que oferecem abordagens mais fluidas e personalizadas. O RDoC, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH), propõe uma estrutura que integra variáveis neurobiológicas, comportamentais e ambientais, focando em dimensões específicas, ao invés de categorias fechadas. Ao adotar uma abordagem mais dinâmica, ele permite uma

visão contínua dos transtornos, evitando dicotomias entre "normal" e "patológico" (Cuthbert & Insel, 2013).

Já o HiTOP propõe uma hierarquia dimensional, na qual os sintomas são analisados em um espectro, sem a categorização restritiva imposta pelos sistemas tradicionais. Esse modelo permite uma compreensão mais profunda e individualizada do paciente, oferecendo uma visão mais ampla e interconectada dos transtornos mentais. Em vez de se fixar em uma lista de sintomas que levam a um diagnóstico específico, o HiTOP busca entender o paciente como um todo, reconhecendo as complexidades de suas vivências (Kotov et al., 2017).

No contexto da *Psicologia do Patológico*, essas novas classificações diagnósticas oferecem uma oportunidade para reavaliar o que é considerado "normal" e "patológico". Enquanto a *Patologia do Psicológico* tende a categorizar a mente humana de maneira rígida, a *Psicologia do Patológico* propõe uma visão mais integradora e holística. O surgimento do RDoC e do HiTOP se alinha com essa perspectiva, sugerindo que os transtornos mentais devem ser vistos como respostas complexas e contínuas, moldadas por uma interação dinâmica entre genética, neurobiologia e vivências pessoais.

Essa reconfiguração das classificações psiquiátricas não só desafia o modelo biologicista, como também questiona a tendência de medicalizar a vida cotidiana. Ao incorporar novas tecnologias e métodos, como neuroimagem avançada e genética, esses sistemas possibilitam uma compreensão mais detalhada dos mecanismos subjacentes aos transtornos. Eles promovem, assim, uma prática psiquiátrica mais humana, na qual o tratamento vai além da simples categorização e se direciona à experiência única de cada paciente.

CONCLUSÃO

Desafiar o modelo biologicista na psiquiatria não implica em desvalorizar as importantes contribuições da ciência médica e biológica, mas sim reconhecer suas limitações. Embora o avanço proporcionado por sistemas diagnósticos como o DSM e a CID tenha sido essencial para padronizar tratamentos, eles também alimentam o fenômeno da medicalização da vida, onde emoções e comportamentos naturais da existência humana são transformados em diagnósticos clínicos. Essa prática frequentemente rotula vivências que poderiam ser interpretadas de maneira mais holística, ao impor intervenções farmacológicas em experiências profundamente existenciais.

A obra de autores como Minkowski, Binswanger, Gebattel e Bleuler nos convida a expandir a visão psiquiátrica para além do biológico. Esses pensadores da *Psicologia do Patológico* argumentam que a chave para a verdadeira compreensão dos transtornos mentais está na vivência interna do paciente. O que o paciente sente, pensa e vive em sua jornada deve ser tão relevante quanto o que está "errado" no corpo. Eles nos questionam: é possível contentar-se com uma psiquiatria que corrige

desequilíbrios bioquímicos sem escutar a angústia e o sofrimento que brotam da experiência humana? Gebattel nos oferece uma reflexão poderosa ao sugerir que a doença mental pode ser entendida como uma “situação vital”, onde a crise existencial deve ser acolhida e não simplesmente silenciada por medicamentos.

Ao unir a *Psicologia do Patológico* com as descobertas neurocientíficas, e com novas classificações como o RDoC e o HiTOP, surge uma psiquiatria mais completa e humanizada. Essas abordagens fluídas e menos rígidas oferecem uma ruptura com a padronização excessiva, que por vezes desumaniza o paciente. Ao mesmo tempo, a ciência biológica mantém seu valor, já que o conhecimento dos mecanismos neuroquímicos continua essencial para o entendimento das disfunções mentais. No entanto, é na escuta da subjetividade que encontramos a chave para um cuidado verdadeiramente eficaz e duradouro.

A análise dessas abordagens deixa claro que não se trata de uma simples dicotomia entre o biológico e o subjetivo, mas sim de integrá-los de maneira harmônica. A biologia é fundamental para entender os processos subjacentes aos transtornos, mas a narrativa pessoal, a dor e o sofrimento vividos pelo paciente são igualmente vitais. O tratamento, portanto, não pode se limitar à estabilização de sintomas; ele deve abrir espaço para que o paciente ressignifique sua dor e reconstrua sua relação com o mundo ao seu redor.

Em última análise, reavaliar as práticas psiquiátricas à luz da *Psicologia do Patológico* e das novas classificações diagnósticas promove uma visão que vai além do alívio do sofrimento. Ela transforma a própria experiência do paciente, levando a psiquiatria a acolher o ser humano em sua totalidade. É essa integração que permitirá à psiquiatria oferecer não apenas cura, mas também compreensão e transformação.

REFERÊNCIAS

- **AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION.** *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. 5. ed. Washington, DC: APA, 2013.
- **BINSWANGER, Ludwig.** *Introdução à Psiquiatria Fenomenológica*. São Paulo: Martins Fontes, 1963.
- **BLEULER, Eugen.** *Dementia Praecox ou o Grupo das Esquizofrenias*. New York: International Universities Press, 1911.
- **CAMBRIDGE CORE.** Psychosocial Family Intervention in Schizophrenia: A Review of Empirical Studies. *The British Journal of Psychiatry*, 2021. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry>. Acesso em: 21 set. 2024.
- **CUTHBERT, Bruce N.; INSEL, Thomas R.** Toward the Future of Psychiatric Diagnosis: The Seven Pillars of RDoC. *BMC Medicine*, 2013. Disponível em: <https://bmcmmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-126>. Acesso em: 21 set. 2024.
- **GABSATTEL, Viktor von.** *Problèmes de la Psychothérapie*. Paris: Presses Universitaires de France, 1954.
- **KOTOV, Roman; KRUEGER, Robert F.; WATSON, David et al.** The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A Dimensional Alternative to Traditional Nosologies. *Journal of Abnormal Psychology*, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28447826/>. Acesso em: 21 set. 2024.
- **MINKOWSKI, Eugène.** *La Schizophrénie*. Paris: Payot, 1933.
- **STEGMAYER, K.; WALTHER, S. et al.** Dimensions of formal thought disorder and their relation to gray- and white-matter brain structure in affective and psychotic disorders. *Schizophrenia Bulletin*, 2020.
- **WORLD HEALTH ORGANIZATION.** *International Classification of Diseases (ICD-11)*. 11. ed. Geneva: WHO, 2022.

Além do Biológico: Acolhendo o Ser Humano na Psicologia do Patológico.
Rozeira et al. 2024 - Setembro de 2024